

**KOMPAZÍTOR ALEKSANDR GLAZUNOVTIŃ ÓMIRI HÁM
DÓRETIWSHILIGINE ILIMIY NÁZER.**

Abutov Alibek

ÓzMK. Nókis filiali

“Saz atqariwshiligi” kafedrası 2-kurs studenti

Ilimiy basshı:

Allaniyazov Baxadir – ÓzMK. Nókis filiali

“Saz atqariwshiligi” kafedrası w.w.a. docenti

***Annotatsiya:** Bul maqala rus kompozitori Aleksandr GlazunovtiŃ ómiri hám dóretiwshiligin izertlew, sonıń menen birge, muzıka kórkem ónerin rawajlandırıwǵa qosqan úlesi haqqında jarıtlǵan. Bul maqala Kompozitorđıń dóretiwshilik miyrasların XIX ásir aqırı XX ásir basındaǵı muzıka kórkem óner salasındaǵı rawajlanıw barısın tereńirek túsiniwge járdem beredi. Bul maqala muzıka kórkem óneri tarawında iskerlik kórsetip kiyatırǵan kórkem óner xızmetkerlerine qosımsha maǵlıwmat retinde qabıllawları múmkin boladı. Sonıń menen birge tálim alatuǵın student jaslarǵa arnalǵan.*

***Gilt sózler:** Aleksandr Glazunov, rus klassik muzıkası, rus instrumental muzıkası, tarlı kvartet, simfoniya, orkestr, balet, polifoniya.*

***Аннотация:** В данной статье исследуется жизнь и творчество российского композитора Александра Глазунова, а также его вклад в развитие музыкального искусства. Данная статья способствует более глубокому пониманию творческого наследия композитора и процесса развития в области музыкального искусства в конце XIX - начале XX веков. Эту статью можно использовать как дополнительную информацию для артистов, работающих в музыкальной индустрии. Поэтому он предназначен для молодых студентов, которые учатся одновременно.*

***Ключевые слова:** Александр Глазунов, русская классическая музыка, русская инструментальная музыка, струнный квартет, симфония, оркестр, балет, полифония.*

***Abstract:** This article explores the life and work of Russian composer Alexander Glazunov, as well as his contribution to the development of musical art. This article contributes to a deeper understanding of the composer's creative legacy and the development process in the field of musical art in the late 19th and early 20th centuries. This article can be used as additional information for artists working in the music industry. Therefore, it is intended for young students who are studying at the same time.*

Keywords: *Alexander Glazunov, Russian classical music, Russian instrumental music, string quartet, symphony, orchestra, ballet, polyphony.*

Kirisiw. Aleksandr Konstantinovich Glazunov 1865-jılı 10-avgustta Peterburgta kitap baspashıları shańaraǵında tuwılǵan. Glasunovtıń muzikalıq rawajlanıwı jedel edi. Kompozitordıń anası fortepianoda jaqsı atqarıwshı bolǵan, Peterburgtıń eń jaqsı muzıka bilimdanlarınan fortepiano hám muzıka teoriyası pánlerinen tereń bilim alǵan. Kompozitor balalıǵınan sazendeler ortalıǵında tárbiyalanǵan bolıp, óziniń názik muzıka esitiw qábleti hám bir esitken muzıkasın tolıq eslep qalıw ayrıqshalıǵı menen shańaraǵın tań qaldıradı. Keyinirek Glazunov bul haqqında tómendegilerdi eske túsiredi: “Úyde kóp oyınlar bolıp ótti hám men atqarılǵan barlıq pyesalardı eslep qaldım. Kóbinese túnde oyanıp, esitkenlerimniń hár bir haqqında tolıq maǵlıwmattı qıyalıma keltiretuǵın edim”. Bul qábiliyetin sezgen ata anası Aleksandrdı segiz jasqa tolǵanda, oǵan muzıka úyretiwdi baslaydı. Glazunov on úsh jasında fortepiano, skripka hám violonchel saz ásbaplarında atqara aldı. 1877-jılǵa shekem úyde tálim aldı. 1877-1883 jılları Peterburgtaǵı reallıq učitishesinde oqıdı. Ol balalıǵınan aq italyan operası menen tanısadı. Keyinirek bul qızıǵıwshılıq Glinka hám basqa rus opera klassik kompozitorlarınıń dóretiwshiliklerine bolǵan kúshli muxabbatı ornın iyeleydi. 1878-jılı anası balasınıń birinshi shıǵarmaların kompozitor Miliy Aleksseevich Balakirevqa kársetedi. Balakirev, Aleksandrdıń balalarsha jazılǵan dóretpelerinde qızıǵıw hám qábiliyetniń belgilerin kórip, onı 1879-jıldıń dekabr aylarında Peterburg mektebiniń iri wákili kompozitor Nikolay Andreyevich Rimskiy-Korsakovqa úzliksiz shuǵıllanıw ushın jiberdi. Ol Rimskiy-Korsakovtan 1879-jıldıń aqırınan baslap 1881-jılǵa shekem bir yarım jıl dawamında sabaq aladı. Jas kompozitor Balakirev hám Rimskiy-Korsakovtıń máslahátleri menen júdá tez rawajlanadı, kem-kemnen bul kompozitorlar onıń doslarına aylanadı. Olar menen tıǵız baylanısı arqalı Glazunovta dóretiwshiliktegi sheberlik dárejesi jedel rawajlanadı. Hám olar menen dos hám pikirles boladı. Muzıka shınıǵıwları menen shuǵıllanıw oǵan jaslıǵınan aq joqarı uqıppqa erisiwge múmkinshilik berdi.

Tiykargı bólim. 1881-jıldıń báhárinde sál kem on altı jaslı Glazunov reallıq učitishesinde oqıp júrgen dáwirinde óziniń birinshi simfoniyasınıń avtorına aylandı. Birinshi simfoniyanı Rimskiy-Korsakovqa baǵıshlaydı. Jazıw usılı boyınsha ele tolıq erkin bolmaǵan bolsa da, ol ustazları Balakirev hám Rimskiy-Korsakovtıń stilleri óz tásirin tiygizbey qalmadı.

Simfoniya birinshi ret 1882-jıl 17-martta biypul muzıka mektebinde atqarıldı hám tıńlawshılar hám kásiplesleri tárepinen joqarı bahalandı. Rimskiy-Korsakov simfoniya haqqında tómendegishe pikir qaldırǵan edi: “Bul biz ushın, jas rus mektebi, Peterburg sazendeleri ushın haqıyqattan da ullı bayram edi, jas, biraq texnikası hám forması

boyınsha tolıq bolǵan simfoniya úlken tabısqa eristi. Tınlawshılar tań qaldı, sebebi olardıń aldında avtor gimnaziya kiyiminde edi hám A.Pomazanskiy oǵan (Aleksandr Glazunov - German hám Kazenovqa) dep jazılǵan tajdı berdi. German hám Kazenov sol dáwirde ataqlı professorlar edi”.

Birinshi simfoniyanıń tayarlıǵında, muzıkanı haqıyqıy bahalaytuǵın Belyaev dógereginiń tiykarshısı, aǵash sawdageri hám qayırqomshı Belyaev Mitrofan Petrovich penen tanısadı. Ol kóplep rus kompozitorlarına jaqınnan qávenderlik qılǵan. Usı dáwirden baslap Glazunov hám Belyaev hár háptelik muzıkalıq keshelerde ushırasıp turadı. Glazunovtıń shıǵarmaları Belyaevtı qızıqtırıp qoyadı. Solay etip, 80-90 jılları Glazunov penen Belyaev uzaq waqıtqa shet ellege sapardı ámelge asıradı hám Germaniya, Shveciya, Franciyanıń mádeniy orayları menen jaqınnan tanısadı. Marokash hám İspaniyanıń xalı q namaların jazıp aladı. (1884-jıl). Usı sayaxatta Glazunov Veymarda F.Listti ziyarat qıladı. Sol jerde Listtiń húrmetine shólkemlestirilgen festivalda rus avtorınıń birinshi simfoniyası tabıslı atqarıladı. Kóp jıllar dawamında Belyaev penen tıǵız baylanısta boladı. 1894-jılda Belyaevtıń tosınan qaza tabıwı onıń shólkemlestirgen firmasına Glazunov, Rimskiy-Korsakov hám A. Lyadovlar menen birge rus kompozitorları hám sazandelerin xoshametlew ushın qávenderlik keńesine aǵza boladı. Bul xoshametlew jumıslar Belyaev esabınan jaratılǵan. Bul sıpatlar jumıstıń júrisiwine úlken tásirin tiygizdi: Borodinniń atqarılǵan biraq qaza tabıwına baylanıslı notaǵa túsirilmey qalǵan “Knyaz Igor” operası Rimskiy-Korsakov penen birge Glazunovtıń tań qalarlıq eslep qalıw qábiliyeti arqalı qayta tiklendi. Sonıń menen birge Úshinshi simfoniyanıń ekinshi bólimi ásbaplastırıldı. Glazunovtıń birinshi simfoniyası tekǵana Rossiyada emes, al basqa shet el mámleketlerinde de tanıqlı bola basladı. Atap aytqanda, 1884-jılı 29-mayda Veymarda ulıwma nemis muzıka jámiyetiniń (“Allgemeine deutsche Musikverein”) hár jılǵı konfrenciyasında atqarıldı, dirijor Müller-Gartung basshılıǵında, avtor hám M.P.Belyayev Evropaǵa sayaxat etken. Keyinirek simfoniya pútkil dúniya boylap jańlay basladı hám onı tınlaw ushın bir qatar kompozitorlar keldi. Olar arasında: Gennadiy Rojdestvenskiy, Tadaaki Otaqa, Yevgeniy Svetlanov, Vladimir Fedoseyev, Xose Serebryer, Neeme Yarvilar bar edi.

Glazunovdıń bul simfoniyanıń tómendegi orkestr quramında atqarılǵan. Olardıń quramı: 2 fleyta, 2 goboy, 2 klarnet (ın A), 2 fagot, 4 valtorna (ın E), 2 truba (ın A), 2 trombon-tenor, 2 trombon-bas, litovralar, skripkalar, altler, violoncheller, kontrabaslar qatnasadı.

Simfoniya 4 bólimnen ibarat:

I. Allegro.

II. Scherzo. Allegro.

III. Adagio.

IV. Finale. Allegro.

Simfoniya:

I. E-Dur,

II. C-Dur,

III. e-moll,

IV. E-Dur tonallıqlarında jazılğan.

Birinshi bólimniń tiykarǵı partiyası rus namaları ruwxında kelip, “mazurka” temasındaǵı – polyak namalarına uqsas. Ekinshi bólim rus hám polyak sintezin dawam ettiredi: " awıl" temasında, rus xalıqı xarakterin suwretlep beredi, al ortańǵı bólimdegi jaǵımlı sesler polyak xalıqı haqqında sóylep atırǵanday. Úshinshi bólim – Adagio, epikalıq xarakterge iye, Glasunov ushin ózgesheli. Hám final – erkin, quwanışlı, xalıq kewilsheńliginiń bayram saxnası. Onda kompozitor tárepinen usı jerde jańlaǵan Polsha xalıq qosıqları qollanılǵan, olar rus qosıqları menen gezekpe-gezek atqarıladı. Shıǵarma jas Glazunov tárepinen jazılǵan bolsa da, bul simfoniya kompozitorıń ózligin esitiw múmkin. Ol muzıkanıń ulıwma jariq reńinde hám kem háreketleniwinde, temalıq materialdı islep shıǵıwdıń variant usıllarınıń óz rawajlanıwınan ústinligi, ayırıqsha instrumental bezew, melodiyaıq súwretlewge bolǵan qızıǵıwshılıǵında kórsetip berilgen. Sonıń menen birge, Shumannıń úshinshi simfoniya, ásirese, Balakirov topar aǵzaları tárepinen joqarı bahalanǵanlıǵı bizge málim. Bul simfoniya anıq syujetli gúrriń (programma) belgileri joq, qandayda bir sitat joq. Solay etip, simfoniya málim mániste batıs hám qubla slavyan xalıqları temasındaǵı dóretpelerdi dawam ettiredi. Sonlıqtan onı “Slavyan” dep ataw ideyasın tuwdırǵan bolıwı múmkin, biraq keyinirek Glazunov odan waz keshken.

Juwmaqlaw bólimi. Juwmaqlap aytqanda Glazunov óz shıǵarmalarında sezimlerin kórkemlep kórsetip bergen. Glazunovtıń dóretpeleri onıń keń kólemi, kúshi hám xakteri menen basqa kompozitorlar shıǵarmalarınan ajralıp turadı. Onıń muzıkasına dramatika hám qarama-qarsılıqtıń rawajlanıwınıń ótkirliǵi, kontrast kórinislerdiń kúshli dúgilisiwi tán emes. Oǵan kóbirek lirika, milliy janrdıǵı kórinisler, epikalıq janrlar qızıq bolıp tabıladı. Glazunov iri sırtqı kórinislerdiń ustası bolıp, ol úlken simfonik ciklerdi hám bir bólekli simfonik dóretpelerdi jaratqan. Polifonik usıldıń rawajlanıwında úlken roli. Glazunov – bir waqtıń ózinde túrli temalardı, hár qıylı sesler uyǵınlıǵı, sızıqlardı hám ritmikalıq kórinislerdi birlestiriw ustası. Ol, sonıń menen birge, monotematizm principin de qollaǵan. Glazunovtıń simfonik shıǵarmalarında hár bir bólektiń úlken ǵárezsizliǵi menen ajralıp turadı. Glazunovtıń shıǵarmalarınıń ulıwma ózgesheligi – rawajlanıwdıń keń qamılǵan, úlken, kúshli finalǵa umtılıwı, kóbinese barlıq aldınǵı temalar boyınsha ulıwmalastıradı. Glazunov

óziñiñ orkestrlaw usılın jaratıp aldı. Onıñ orkestriniñ dawısı úlken tolıqlıq hám jumsaqlıq penen ajralıp turadı.

Túrli stilistik variantlardağı tap sol ayırıqshalıqlar XX ásir muzıkasınıñ eñ zárúrli belgilerine aylandı. Glazunov klassik dástúrlerge ámel etken bolsa da, onıñ kóplegen shıǵarmaları XX ásirdeñ kórkem óneriniñ jaña ashılıwlarına úlesin qostı. B.Stasov Glazunovdı "Rus Samsonı" dep atadı. Haqıyqattan da, tek ǵana kúshli adam rawajlanbaǵan rus klassikası hám endi tuwılǵan sovet muzıkasın kórsetiwi múmkin edi. Al Glazunov bunı kórsetip berdi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi:

1. A.K.Glazunov "Воспоминания о себе и своем творчестве." Sank Peterburg, 1984.
2. L.G.Магевич "Александр Глазунов." Moskva: sovet kompozitori, 1975.
3. A.V.Shalyavin "Творчество Александра Глазунова." Moskva, 1973.
4. M.I.Cherkashina "Александр Глазунов и его музыкальное наследие". Moskva, 1990.
5. [MUZÍKA KÓRKEM ÓNERINIÑ BAYTEREGI \(Kompozitor Najimatdin Muxammeddinovtıñ ómiri hám dóretiwshiligi haqqında\)](#) В Allaniyazov - Вестник музыки и искусства, 2023
6. Pirnazarov, S. M. va Erezhepov, A. A. (2024). SANITAR TALIMIDAH MILLIY KOLORITNING TUTGAN URNI TEATRI. Yevroosiyo ijtimoiy fanlar, falsafa va madaniyat jurnali , 4 (5-1), 186-193.

Paydalanılǵan elektron ádebiyatlar dizimi:

1. <https://www.belcanto.ru/glazunov.html>
2. <https://bioslovhist.spbu.ru/alumni/4524-glazunov-aleksandr-konstantinovic.html>
3. <https://www.britannica.com/biography/Aleksandr-Glazunov>